

Exploración visual de datos: Herramientas y narrativas para una interpretación eficaz

Visual data exploration: Tools and narratives for effective interpretation

Víctor Hugo Párraga Mauricio

Universidad César Vallejo

✉ victorparraga@webgroupmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8379-9561>

RESUMEN

La visualización de datos es la representación gráfica de información, el cual tiene como finalidad la interpretación favoreciendo a su comprensión, de manera que, se puede emplear diferentes tipos de herramientas visuales como mapas, gráficos, esquemas o diagramas, que presentan la información de manera visual, haciéndola más accesible. Así mismo, para una representación visual con elementos narrativos, se cuenta con el *storytelling*, que incluye la narración de historias en el proceso de traducir el análisis de datos en términos simples. En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es conocer los tipos de gráficos a aplicar en la visualización de datos, para ello se analizó importantes repositorios académicos para el recabo de información, obteniendo que se cuenta con diversos métodos que permiten la exploración visual, siendo capaces de producir una representación que facilita la lectura y comprensión de la información, concluyendo que contribuyen a una interpretación eficaz y efectiva.

Palabras clave:

Visualización de datos, *storytelling*, narrativa, data, imagen, interpretación

ABSTRACT

Data visualization is the graphical representation of information, whose purpose is interpretation, favoring its understanding, so that different types of visual tools such as maps, graphs, diagrams or diagrams can be used, which present the information in a visual way. visual, making it more accessible. Likewise, for a visual representation with narrative elements, storytelling is available, which includes storytelling in the process of translating data analysis into simple terms. In this sense, the objective of this research is to know the types of graphics to be applied in data visualization, for which important academic repositories were analyzed for the collection of information, obtaining that there are various methods that allow visual exploration, being able to produce a representation that facilitates the reading and understanding of the information, concluding that they contribute to an efficient and effective interpretation.

Keywords:

Data visualization, storytelling, narrative, data, image, interpretation

INTRODUCCIÓN

La visualización de datos es un método de comunicación gráfica que dota de las herramientas para representar a manera de diagrama, gráfica o esquema, datos informativos, permitiendo la transmisión de hechos históricos, procesos, estadísticas o cualquier tipo de datos de forma sistematizada y visual, favoreciendo la comprensión de información (Carpio, 2019).

Así mismo, el uso de modelos de visualización como grafos, gráficos y líneas permiten acceder al contenido de los datos y entender sus relaciones de forma intuitiva, promoviendo su análisis e interpretación, contribuyendo a la producción de conocimientos con valor significativo (Vanrell, 2019), lo anterior porque los datos pueden ser difíciles de comprender, por lo que necesitan ser comunicados de una forma efectiva y sin saturación.

Los propósitos de la visualización de datos son múltiples, yendo desde la comprensión general de las ideas hasta información de apoyo para un entendimiento fácil y rápido que favorece la toma de decisiones de forma visual, utilizando una combinación de elementos como formas, uso de colores, posición, entre otros, de manera interactiva para la representación de los datos (Aucancela et al., 2019), también es de vital importancia el cómo presentar sus datos, en el momento adecuado, permitiendo que la información obtenida sea más eficaz (Marr, 2017).

De tal manera, para la presentación de información y el combinar formatos de visualización como gráficos con elementos narrativos, se tiene el *storytelling*, que se basa en la creación y narración de historias cuya capacidad es transmitir información, jugando un papel fundamental en el que las personas comprendan mediante el traslado de conceptos concretos, de esta forma, el usuario de una visualización, la narrativa le revela información de forma efectiva e intuitiva, surgiendo como elemento clave para la comunicación de datos, funcionando como hilo conductor para mantener al espectador, así como, ayudar a la gestión de la información proporcionada (Ramos et al., 2022; Sánchez & Ribera, 2014).

La sociedad se caracteriza por la saturación de información y el crecimiento exponencial de diversidad de datos que se generan a día, surgiendo nuevos retos para gestionarlos y proveerles sentido, esto es, convertirlos en información, por ello, la visualización de datos es el medio ideal para la trasmisión de conocimientos, ya que su capacidad representativa, donde prima lo visual, permite trabajar de forma rápida, por cuanto, mejora la eficiencia pues reduce el tiempo de procesamiento de información. Así mismo, la visualización de datos resulta para cambiar el proceso comunicativo, dotándolos de diferentes tipos de gráficos para su representación, interacción y comunicación.

Ante este escenario, la pregunta que se abordó en la presente investigación fue la siguiente: ¿Cuáles son los diversos tipos de gráficos a aplicar en las visualizaciones de ciencia de datos? Se analizaron repositorios académicos importantes, desde el año 2011 hasta la actualidad, sobre los siguientes temas: i) visualización de datos, ii) tipos de visualización, iii) tipos de visualización y iv) aplicaciones de fracaso.

Considerando lo anterior, los objetivos que persiguió la presente investigación fueron los siguientes:

- Definir la visualización de datos desde la perspectiva de diferentes autores y comprender el *storytelling* como potenciador de la visualización de datos.

- Conocer los distintos tipos de visualización de datos.
- Proporcionar un consolidado de casos de estudio referentes a la aplicación de la visualización de datos.

MÉTODOLÓGIA

La presente investigación es de tipo explicativa y se basa en el análisis de estudios cuyos factores se encuentran dentro de los cuartiles Q1 y Q2. Para la incorporación de los documentos rescatados, se realizó una búsqueda en los repositorios académicos más destacados, de tal manera, los estudios están comprendidos entre el año 2011 hasta la actualidad, los cuales brindan aportes en la conceptualización de visualización de datos, tipos de visualización de datos, así como el *storytelling* y el desarrollo de aplicaciones exitosas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Visualización de datos

¿Qué es la visualización de datos?

La visualización de datos es la exploración de grandes conjuntos de información, que faculta realizar comparaciones y la identificación de nuevos patrones, ya que se observa a mayor especificación (Liu et al., 2017; Li et al., 2022), proporcionando orientación para la navegación en formato ilustrado o gráfico, potenciando el análisis y generación de ideas a partir de información compleja e interconectada, compuesta por una amplia gama de técnicas que se ocupan para explorar, por tal motivo tiene el potencial de funcionar como una práctica deliberativa, destinada a transmitir o respaldar argumentos (Desimoni & Po, 2020; Schmidt et al., 2019; Nærland & Engebretsen, 2021).

Se da en forma de gráficos, tablas y mapas proveyendo una manera accesible de ver y comprender los valores y patrones de los datos desde varios ángulos, profundizando la observación para su análisis, facilitando la integración del ser humano en el proceso de exploración sin métodos cuantitativos complejos (Jääskeläinen & Roitto, 2016; Hurter, 2014).

Sin embargo, existe autores que manifiestan lo contrario, como en el caso de Lee et al. (2020), quienes detalla que la visualización de datos es un producto artístico, donde se privilegia sólo el impacto visual. Lo anterior va en ilación con Tsandilas (2022) quien detalla que se tiene poca claridad de aporte conduciendo a interpretaciones inexactas. Así mismo, Tominski et al. (2012) afirma que la visualización de datos posee decoraciones innecesarias, logrando con ello la distorsión de los datos o el ocultar información relevante, manipulando la percepción.

Así mismo, autores como Saket et al. (2017) y Tomiski et al. (2012) sostienen que la visualización de datos posee falta de consistencia en la información por caer en simplificaciones visuales, brindando sensación estética, donde su representación cae en la banalización, abusando de la incorporación de colores.

Importancia de la visualización de datos

Como señala Daradkeh (2019), la visualización de datos brinda la posibilidad de analizar diferentes aspectos de la información representada, así mismo, de acuerdo con su investigación enfocada en las organizaciones, estas buscan obtener conocimientos e información procesable a partir de grandes datos para el respaldo de toma de decisiones. Además, al permitir el análisis genera un procesamiento de información real, siendo efectivo mediante gráficos (Babar et al., 2022).

Lo anterior concuerda con el estudio de Linnen (2017), donde infiere que facilita y respalda la toma de decisiones, puesto que permite la optimización del tiempo, ya que pueden ver grandes cantidades de datos de forma clara y cohesiva, pudiendo revelar nuevos conocimientos y lograr que la información sea más procesable, estando la información representada en simples gráficos de barras y líneas.

Youyou & Shijun (2022), precisan que se ha desarrollado muchas herramientas de visualización de datos, las que permiten mejorar la eficiencia de la ejecución del trabajo, logrando por medio de la aplicación de algoritmos su análisis respectivo, evidenciando su rendimiento, así mismo, permiten optimizar las decisiones bajo la premisa de que faculta optimizar el tiempo en ejecución de los trabajos.

Storytelling

El *storytelling* es visto como una herramienta de creación de sentido para el procesamiento posterior de datos a partir de gráficos y barras, donde la narración transforma los datos en información visual memorable permitiendo mantener la atención para su entendimiento, para que, las personas no analíticas pueden comprender de manera fácil, así mismo, la generación del storytelling, es un proceso

desafiante que, requiere técnicas de conocimiento, con la capacidad de contar una historia convincente (Boldosova & Luoto, 2019; Lan et al., 2022).

Además de ello, es una forma de enseñanza y aprendizaje, despertando el interés, creando expectativas, activando la mente en busca de respuestas y desarrollando nuevas preguntas fundamentadas en datos, brindando nuevas explicaciones para los hechos ya conocidos, involucrando cada vez más al lector con la narrativa (Matei & Hunter, 2021).

Pero, autores como Liem et al. (2020) señalan que es un arma de transmitir mensajes interpretativos de datos, pero que, pueden llegar a ser olvidados con facilidad, además que, el mensaje a transmitir depende de qué tan dispuestos están de obviar información que puede ser relevante al momento de la interpretación de los datos (Vora, 2019).

Sin embargo, Brehmer et al. (2017) mencionan que a través del *storytelling* se busca el equilibrio de la expresividad y la eficacia de la visualización de datos por medio de la narración, caracterizada por tres elementos importantes: la representación, la escala y el diseño (Figura 1); siendo herramientas para el trazo futuro de contar historias con líneas de tiempo, así como, el poseer conocimientos de metodologías para recurrir a teoría literaria que posibilite la comprensión narrativa. Es decir, promover la inclusión de escenarios con el fin de captar la información y expresarlos a través de poderosos mecanismos de comunicación, principalmente narraciones, siendo capaces de convertir datos en historias a través de técnicas de generación de lenguaje natural y así representar la información más importante (Carbonell et al., 2017; Veel, 2018).

Figura 1. *Característica del Storytelling.*

Nota. Adaptado de Brehmer et al. (2017).

Por último, el *storytelling* es un arma interpretativa de datos, que va a depender de las personas y el significado que cada uno le proporciona, facultando la orientación del sentido del mensaje acorde al manejo que se le da a la información (Börner et al., 2019; Davey & Benjaminsen, 2021).

Tipos de visualización de datos

Los tipos de visualización de datos son métodos que permiten la exploración visual, compuesto por gráficos, esquemas, diagramas y mapas (Figura 2), que son capaces de producir una visualización estética agradable, mediante una representación (Zhu et al., 2021; Tao et al., 2021), cuyas características son expresadas en la tabla 1. Así mismo, permiten verificar los resultados, facilitando la lectura y comprensión, ya que faculta la representación de información (Song & Yang, 2011).

Tabla 1. Características de los tipos de visualización de datos.

Tipo de visualización de datos	Características
Gráficos	Los gráficos usan símbolos como líneas, barras, puntos, piezas e iconos para representar los datos.
Esquemas	Los esquemas relacionan ideas a partir de elementos gráficos como flechas, círculos, llaves. Son concretos, por lo que únicamente tienen información clave.
Diagramas	Son representaciones visuales de información, que pueden ser bidimensionales y tridimensionales, ayudando a la toma de decisiones, además de, la identificación de causas y el conectar ideas.
Mapas	Los mapas muestran las características físicas, se emplean diferentes colores para la representación acorde al grado de intensidad.

Nota. Tomado de Nediger (2020).

Figura 2. *Tipos de visualización de datos.*

Nota: Adaptado de Zhu et al (2021).

Jiang et al. (2021) precisan que el mapa es la herramienta de visualización más poderosa que el diagrama, puesto que muestra una variedad de situaciones y evaluaciones desde múltiples aspectos, permitiendo predecir información y realizar consultas visuales. En contraposición se encuentra Nguyen et al. (2020), quienes detallan que el diagrama es el principal tipo de visualización y que tiene la intención de esclarecer o exponer datos multivariados, brindando a los usuarios una experiencia de exploración visual interactiva, proporcionando flexibilidad y control a modo que, se puede organizar de la mejor manera para que se adapte a los objetivos y a la exploración de los datos.

Risi et al. (2014) especifica que, gráficos como los histogramas y las tartas preservan tanto la precisión como la complejidad de las relaciones entre los datos, puesto que presentan mayor detalle de visualización, a la par de que los mapas conceptuales sirven de apoyo visual y ayuda en la toma del proceso de decisión. De igual manera, los gráficos son de uso general para la exploración de datos, donde suelen basarse en especificaciones de interacción y visualización manual, contando con la observación de características, siendo expresivas, a la vez de, reducir el tiempo de exploración (Yalçın et al., 2018).

Aplicaciones exitosas

¿Qué son las aplicaciones exitosas?

Las aplicaciones exitosas son herramientas que posibilitan la representación digital, facultando la observación gráfica de múltiples tipos de datos de forma rápida y eficiente, además de tener un procesamiento de datos más dinámico (Wang et al., 2021).

Aplicaciones de éxito

A continuación, se detallan algunas aplicaciones exitosas de visualización de datos:

Wang et al. (2021) en su investigación desarrollaron un sistema de visualización interactivo basado en el análisis de datos oceánicos, ya que estos son complejos y diversos por lo que era necesario una aplicación que facilite el descubrimiento de patrones, así como la exploración de grandes datos.

Por consiguiente, para la visualización de datos esta se compone de capas, donde los datos captados de la observación del océano y de los sensores remotos satelitales, se convierten y codifican después de una limpieza de calidad, para luego estandarizarlas según el tipo de información, y de esa manera, componer la capa de componentes visuales de manera automática de formato GeoJSON, que se basa en representación de imágenes con reproducción, un panel de mapa dividido y gráficos con los datos obtenidos.

Sin embargo, se tenía limitaciones para el reconocimiento del hielo marino y los remolinos, por lo que, para absorber esas limitantes, incluyeron la aplicación del reconocimiento de Enteromorpha, ayudando de esta manera con la alerta temprana de tifones. Este trabajo ganó como proyecto clave de I+D de la provincia de Shandong, en el proyecto de ingeniería de ciencias de datos de Big Earth.

Wenya et al. (2022) trabajaron en el monitoreo de la actividad deportiva para la vigilancia de la salud en el atletismo deportivo basado en IoT, mediante el uso de sensores portátiles asistidas por computadora, de manera que, el sensor corporal es el que transmite la información detectada a una entrada, para luego trasladar al sistema de conexión IoT del componente Ethernet y de esa manera la persona autorizada monitorea la salud del deportista a través del internet, donde PAMSP2 evalúa la eficiencia, permitiendo la visualización de la información surgida por el monitoreo de la actividad deportiva, de tal manera los datos expresados en la pantalla se dan a través de gráficos que permiten su análisis, además de esquemas de monitoreo y

tablas dinámicas, donde se plasma el resumen de los datos que permite llevar a cabo un análisis predictivo, esta propuesta mejoro los dispositivos de detección portátil y servidores del centro médico en Wuhan, puesto que fue empleado como nuevo método de triaje local, eliminando las fallas previstas por los sensores.

Balzer et al. (2020) crearon Wiz a razón de que la visualización de datos era bastante rutinaria, contando con imágenes estáticas que no lograban capturar la historia completa de un conjunto de información, o si no se debían tener acceso a herramientas que requerían licencia, por lo que los autores mejoraron el no requerir de acceso a software comercial o experiencia en lenguaje de programación, teniendo como gran beneficio para los científicos el no tener que necesitar Java ni HTML.

De esta manera, para la visualización de datos, se debe contar con un archivo Microsoft Excel donde la información se encuentren en diferentes hojas debiendo tener las mismas variables de características, por lo que se procede a cargar los datos y mediante un análisis discriminante lineal (LDA) se sistematiza en automático facilitando su visualización, ya que genera en automático diagramas acorde a las categorías encontradas en el archivo cargado, así mismo se puede elegir el color, el tamaño de las representaciones, además de, cambiar los formatos de visualización, contando con gráficos, diagramas, histogramas, tramas interactivas, entre otros, que mediante el uso de controles deslizantes permite acercarse, hacer clic y centrarse en las partes más importantes, pudiendo seleccionar los puntos de datos y observar los valores de las dimensiones graficadas, facilitando su comprensión y comenzar a analizar los datos.

Además de ello, en la pantalla de visualización se tiene los gráficos a una escala que faculta la lectura a detalle de información, asimismo, del nombre del archivo. Esta aplicación ganó el reconocimiento de *Corporate Information and Computing Services and Partnerships and Regional Engagement* de la Universidad de Sheffield, así mismo, el sitio web es avalado y está alojado en la plataforma de la mencionada universidad, además de que se puede acceder libremente.

Por último, Arrondo et al. (2017) desarrollan la herramienta de visualización de modelos digitales tridimensionales para la enseñanza anatómica. En este caso, la visualización de datos se da mediante diagramas anatómicos y animaciones del cuerpo humano en color, en el que, el usuario puede navegar virtualmente alrededor, seleccionando el punto de vista que prefiera, contando con la posibilidad de interactuar con los datos o la calidad gráfica, así mismo, cuenta con una alta sensibilidad de manejo y fluidez en sus animaciones. Este tipo de visualización tiene gran uso en los estudiantes de cirugía plástica del instituto peruano que realizan tratamientos de fisura labial, adicional a ello, la facilidad de aprendizaje que brinda, permitió la mejora de visualización anatómica

por lo que fue implementado su uso por los docentes en el área de neurociencias en el grado de psicología de la Universidad de Navarra, resaltando el interés de los alumnos, que mediante un cuestionario evaluaron la facilidad de aprendizaje gracias a la herramienta.

Aplicaciones de fracaso

Se asume que todo proyecto que sale a la luz se convierte en éxito, sin embargo, no siempre se obtiene una buena funcionalidad y diseño, de ese modo, a raíz de lo anterior, a continuación, se mencionan algunas aplicaciones de fracaso:

Kandula y Shaman (2019) en su investigación expresan el fracaso de Google Flu Trends, la cual fue desarrollada para la vigilancia de la influenza y otras enfermedades respiratorias que merecen una atención, por ello la aplicación mostraba predicciones de temporadas de la enfermedad, en ese sentido, la visualización de datos se daba en líneas verticales que indicaban los puntos temporales y la ubicación geográfica, además codificaba por color según el tamaño de la población, sin embargo, comenzó a registrar pronósticos retrospectivos a corto plazo, fallando en la selección de datos para analizarlos, contribuyendo a altos errores, por lo que Google suspendió el servicio.

Otro ejemplo es el desarrollado por Kabir et al. (2021) quienes, preocupados por la salud y cuidado de los pies, fabrican una aplicación de escaneo para la medición y reconstruir los modelos en 3D del pie, donde en la pantalla de visualización se mostraba un convertidor simple de unidades de tamaño, mostraba el pie escaneado en 2D y en 3D con alta resolución de imagen, además de gráficos de inclinación del pie y tablas que proporcionaban las dimensiones de los pies del usuario. Sin embargo, los metadatos de la aplicación eran sistematizados en una hoja de cálculo y arrojaban siempre una talla inferior, por lo que no era viable el uso de la herramienta para ayudar a la fabricación de calzado a medida.

CONCLUSIONES

La visualización de datos permite la representación visual de información, con el objetivo de comunicar de forma clara y efectiva, pudiendo ser visualizados en forma de gráficos, diagramas o mapas. Es usado especialmente cuando se tiene muchos datos, donde podría ser difícil llegar a un entendimiento, por lo que facilita su interpretación.

El crear elementos visuales, faculta el contar una historia que otorga un significado a los datos, usando técnicas de color y estilos de diseño, ya que, no siempre se encuentra un sentido si solo se miran datos sin procesar, así que, al ser presentados de forma visual, surgen patrones, conexiones u otros conocimientos que, de otra manera, pasarían desapercibidos. En ese contexto, la visualización de datos es una herramienta poderosa, que permite revelar lo que los datos tienen que decirnos para compartir la información. Surgió a fines del siglo XVIII con William Playfair, mejor conocido como el padre de los datos estadísticos, al haber inventado los gráficos de líneas, barras y círculos que se utilizan tan a menudo en la actualidad.

Así mismo, se combina también con elementos narrativos, contando con el *storytelling*, el cual consiste en captar la atención a través de una historia que requiere creatividad, combinando formatos como gráficos, cuadros, entre otros, con elementos narrativos de una manera sencilla y concisa.

Del análisis de las investigaciones revisadas, se concluye que la visualización de datos potencia el análisis y la generación de nuevas ideas, ya que, faculta realizar comparaciones y la identificación de nuevos patrones, puesto que permite una observación a mayor especificidad. De igual forma, brinda mayor entendimiento de la información procesable, optimizando el tiempo, puesto que se pueden ver grandes cantidades de datos de manera clara, estando esta información representada en simples gráficos. Así mismo, según autores revisados precisan que, la visualización de datos posee decoraciones innecesarias que irrumpen en la interpretación de información relevante, manipulando la percepción.

Así, también, se evidencia que existe la combinación de visualización de gráficos con elementos narrativos, contando con el *storytelling*, que permite mantener la atención y transforma los datos en información visual memorable para un mayor entendimiento, en especial para aquellas personas no analíticas, funcionando como un arma interpretativa de datos.

Cabe precisar que, se cuenta con métodos que facultan la exploración visual, permitiendo la comprensión y representación de información, siendo generalmente en forma de gráficos, diagramas o mapas, logrando la comunicación visual de sus datos. Por lo tanto, se concluye que se cuenta con la existencia de diferentes tipos de gráficos que se pueden aplicar en las visualizaciones de datos, para un mayor entendimiento fácil y rápido, además de una interpretación de la información más eficaz y de forma efectiva.

Finalmente consideramos que se pueden realizar investigaciones enfocadas en las organizaciones y su interrelación con la visualización de datos, ya que, el mercado actual de las empresas es muy dinámico, y la visualización de datos es un elemento fundamental que les facilita la toma de decisiones y al logro de sus objetivos, puesto que la mente humana es muy receptiva a la información visual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arrondo, G., Bernacer, J., & Díaz, L. (2017). Visualización de modelos digitales tridimensionales en la enseñanza de anatomía: principales recursos y una experiencia docente en neuroanatomía. *Educación Médica*, 18(4), 267-269. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.06.022>
- Aucancela, M., Viteri, J., & Castro, C. (2019). Plataformas de visualización de datos e indicadores financieros y de gestión. *Ciencia Digital*, 3(3), 356-373. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.650>
- Babar, M., Usman, M., Dahman, M., Ullah, F., & Irfan, M. (2022). Smart teledentistry healthcare architecture for medical big data analysis using IoT-enabled environment. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 35, 100719. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2022.100719>
- Balzer, C., Oktavian, R., Zandi, M., Fairen-Jimenez, D., & Moghadam, P. (2020). Wiz: A Web-Based Tool for Interactive Visualization of Big Data. *Patterns*, 1(8), 100107. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100107>
- Boldosova, V., & Luoto, S. (2019). Storytelling, business analytics and big data interpretation: Literature review and theoretical propositions. *Management Research Review*, 43(2), 204–222. <https://doi.org/10.1108/MRR-03-2019-0106>
- Börner, K., Bueckle, A., & Ginda, M. (2019). Data visualization literacy: Definitions, conceptual frameworks, exercises, and assessments. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(6), 1857–1864. <https://doi.org/10.1073/PNAS.1807180116>
- Brehmer, M., Lee, B., Bach, B., Riche, N., & Munzner, T. (2017). Timelines Revisited: A Design Space and Considerations for Expressive Storytelling.

- IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 23(9), 2151–2164. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2016.2614803>
- Carbonell, J., Sánchez, A., & Carro, B. (2017). From data analysis to storytelling in scenario building. *A semiotic approach to purpose-dependent writing of stories. Futures*, 88, 15-29. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.03.002>
- Carpio, P. (2019). La visualización de datos a través del motion graphics y el storytelling. *Tsantsa. Revista de Investigaciones artísticas*, (7), 59-68. Recuperado de: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa/article/view/2910>
- Daradkeh, M. (2019). Determinants of visual analytics adoption in organizations: Knowledge discovery through content analysis of online evaluation reviews. *Information Technology and People*, 32(3), 668–695. <https://doi.org/10.1108/ITP-10-2017-0359>
- Davey, N., & Benjaminsen, G. (2021). Telling Tales: Digital Storytelling as a Tool for Qualitative Data Interpretation and Communication. *International Journal of Qualitative Methods*, 20. <https://doi.org/10.1177/16094069211022529>
- Desimoni, F., & Po, L. (2020). Empirical evaluation of Linked Data visualization tools. *Future Generation Computer Systems*, 112, 258–282. <https://doi.org/10.1016/J.FUTURE.2020.05.038>
- Hurter, C., Ersoy, O., Fabrikant, S. I., Klein, T. R., & Telea, A. C. (2014). Bundled visualization of dynamic graph and trail data. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 20(8), 1141–1157. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2013.246>
- Jääskeläinen, A., & Roitto, J. M. (2016). Visualization techniques supporting performance measurement system development. *Measuring Business Excellence*, 20(2), 13–25. <https://doi.org/10.1108/MBE-09-2014-0032>
- Jiang, S., Li, C., Wang, L., Hu, Y., & Wang, C. (2021). LatentMap: Effective auto-encoding of density maps for spatiotemporal data visualizations. *Graphics and Visual Computing*, 4, 200019. <https://doi.org/10.1016/j.gvc.2021.200019>
- Kabir, M. A., Rahman, S. S., Islam, M. M., Ahmed, S., & Laird, C. (2021). Mobile Apps for Foot Measurement in Pedorthic Practice: Scoping Review. *JMIR Mhealth Uhealth*, 9(3): e24202. <https://doi.org/10.2196/24202>

- Kandula, S., & Shaman, J. (2019). Reappraising the utility of Google Flu Trends. *PLOS Computational Biology*, 15(8): e1007258. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007258>
- Lan, X., Shi, Y., Wu, Y., Jiao, X., & Cao, N. (2022). Kineticharts: Augmenting Affective Expressiveness of Charts in Data Stories with Animation Design. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(1), 933–943. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2021.3114775>
- Lee, B., Choe, E. K., Isenberg, P., Marriott, K., & Stasko, J. (2020). Reaching Broader Audiences with Data Visualization. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 40(2), 82–90. <https://doi.org/10.1109/MCG.2020.2968244>
- Li, H., Wang, Y., Zhang, S., Song, Y., & Qu, H. (2022). KG4Vis: A Knowledge Graph-Based Approach for Visualization Recommendation. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(1), 195–205. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2021.3114863>
- Liem, J., Perin, C., & Wood, J. (2020). Structure and Empathy in Visual Data Storytelling: Evaluating their Influence on Attitude. *Computer Graphics Forum*, 39(3), 277–289. <https://doi.org/10.1111/cgf.13980>
- Linnen, D. (2017). La promesa de los “big data” Mejorar la seguridad del paciente y la práctica de la enfermería. *Nursing (Ed. española)*, 34(1), 20-26. <https://doi.org/10.1016/j.nursi.2017.02.008>
- Liu, S., Maljovec, D., Wang, B., Bremer, P. T., & Pascucci, V. (2017). Visualizing High-Dimensional Data: Advances in the Past Decade. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 23(3), 1249–1268. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2016.2640960>
- Marr, B. (2017). *The 7 best data visualization tools available today*. Forbes. Recuperado de: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/07/20/the-7-best-data-visualization-tools-in-2017/?sh=34bb13736c30>
- Matei, S., & Hunter, L. (2021). Data storytelling is not storytelling with data: A framework for storytelling in science communication and data journalism. *Information Society*, 37(5), 312–322. <https://doi.org/10.1080/01972243.2021.1951415>
- Nærland, T. U., & Engebretsen, M. (2021). Towards a critical understanding

- of data visualisation in democracy: a deliberative systems approach. *Information Communication and Society*. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1968922>
- Nesiger, M. (03 de noviembre de 2020). ¿Qué es la visualización de datos? (definición, ejemplos y las mejores prácticas). Venngage. <https://es.venngage.com/blog/visualizacion-de-datos/>
- Nguyen, Q. V., Miller, N., Arness, D., Huang, W., Huang, M. L., & Simoff, S. (2020). Evaluation on interactive visualization data with scatterplots. *Visual Informatics*, 4(4), 1–10. <https://doi.org/10.1016/J.VISINF.2020.09.004>
- Ramos, P. J., Fernández, A., Oliván, B., Fernández, E., Berges, A., Hernández, S., ... & Martín, J. (2019). Storytelling: Una metodología de aprendizaje activo para la enseñanza de la Psicología Social en la Educación Superior. *Summa Psicológica UST*, 16(1), 11-19. <https://doi.org/10.18774/0719-448x.2019.16.349>
- Risi, M., Sessa, M. I., Tucci, M., & Tortora, G. (2014). CoDe Modelado de composición gráfica para visualización de informes de almacenamiento de datos. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 26 (3), 563–576. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2013.24>
- Saket, B., Kim, H., Brown, E. T., & Endert, A. (2017). Visualization by Demonstration: An Interaction Paradigm for Visual Data Exploration. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 23(1), 331–340. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2016.2598839>
- Sánchez, C., & Ribera, M. (2014). Visualización de la información en la democratización de los datos. *El Profesional de la Información*, 23(3), 311-318. <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.may.11>
- Schmidt, J., Fleischmann, D., Preim, B., Brandle, N., & Mistelbauer, G. (2019). Pop-up-Plots: Warping Temporal Data Visualization. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25(7), 2443–2457. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2018.2841385>
- Song, I., & Yang, J. (2011). A scene graph-based visualization method for representing continuous simulation data. *Computers in Industry*, 62(3), 301–310. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2010.09.004>
- Tao, W., Hou, X., Sah, A., Battle, L., Chang, R., & Stonebraker, M. (2021). Kyrix-S:

- Authoring Scalable Scatterplot Visualizations of Big Data. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 27(2), 401–411. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2020.3030372>
- Tominski, C., Schumann, H., Andrienko, G., & Andrienko, N. (2012). Stackingbased visualization of trajectory attribute data. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 18(12), 2565-2574. <http://doi.org/10.1109/TVCG.2012.265>
- Tsandilas, T. (2022). StructGraphics: Flexible Visualization Design through Data-Agnostic and Reusable Graphical Structures. (n.d.). Recuperado de: <https://click.endnote.com/viewer?doi=10.1109/TVCG.2020.3030476&route=2>
- Vanrell, A. (2019). Proposals for data organization and visualization to improve the management and the understanding of complex works. *Conservar Patrimonio*, 30, 117–130. <https://doi.org/10.14568/cp2016033>
- Veel, K. (2018). Make data sing: The automation of storytelling. *Big Data and Society*, 5(1). <https://doi.org/10.1177/2053951718756686>
- Vora, S. (2019). *The Power of Data Storytelling*. SAGE
- Walny, J., Frisson, C., West, M., Kosminsky, D., Knudsen, S., Carpendale, S., & Willett, W. (2020). Data Changes Everything: Challenges and Opportunities in Data Visualization Design Handoff. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 26(1), 12–22. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2019.2934538>
- Wang, Y., Li, F., Zhang, B., & Li, X. (2021). Development of a component-based interactive visualization system for the analysis of ocean data. *Big Earth Data*, 6, 219-235. <https://doi.org/10.1080/20964471.2021.1994362>
- Wenya, L., Karthik, C., & Rajalakshmi., M. (2022). Big data visualization for in-situ data exploration for sportsperson. *Computers and Electrical Engineering*, 99,107829. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2022.107829>
- Yalçın, M. A., Elmqvist, N., & Bederson, B. B. (2018). Keshif: exploración rápida y expresiva de datos tabulares para principiantes. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(8), 2339-2352. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2017.2723393>.
- Youyou, L., & Shijun, L. (2022). An online algorithm for scheduling big data analysis

jobs in cloud environments. *Knowledge-Based Systems*, 245, 108628. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108628>

Zhu, H., Zhu, M., Feng, Y., Cai, D., Hu, Y., Wu, S., Wu, X., & Chen, W. (2021). Visualizing large-scale high-dimensional data via hierarchical embedding of KNN graphs. *Visual Informatics*, 5(2), 51-59. <https://doi.org/10.1016/j.visinf.2021.06.002>